

Recebido: 30/09/2025 ■ Aprovado: 15/10/2025 ■ Publicado: 16/10/2025

Os Temas Contemporâneos Transversais pelas vias do Cinema e do Audiovisual

Rejane Zanini¹

Giana Weber de Oliveira²

Valeska Maria Fortes de Oliveira³

Resumo: Este relato apresenta possibilidades de uso do audiovisual e do cinema na educação como dispositivos para abordar os Temas Contemporâneos Transversais (TCTs), conforme a BNCC (2017). A partir de filmes nacionais e da Lei 13.006/2014, discutem-se temas como racismo estrutural, cultura indígena, inclusão, acessibilidade, sustentabilidade, direitos das crianças, gênero, diversidade e espaços culturais. As atividades, realizadas em projetos de extensão, visam promover práticas pedagógicas interdisciplinares, culturais e artísticas. Os encontros propiciam reflexões e diálogos, contribuindo para transformações educativas e sociais, com a imagem como elemento central na construção de saberes e experiências significativas.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Inclusão. Sustentabilidade.

Cross-Curricular Contemporary themes through Cinema and Audiovisual pathways

Abstract: This report presents possibilities for using audiovisual and cinema in education to address Cross-Curricular Contemporary Themes (TCTs), as proposed by the BNCC (2017). Based on national films and Law 13.006/2014, topics such as structural racism, Indigenous culture, inclusion, accessibility, sustainability, children's rights, gender, diversity, and cultural spaces are discussed. Activities developed through extension projects aim to promote interdisciplinary, cultural, and artistic pedagogical practices. The meetings foster reflection and dialogue, contributing to educational and social transformation, with the image as a central element in building meaningful knowledge and experiences.

Keywords: Interdisciplinarity. Inclusion. Sustainability.

Los Temas Contemporáneos Transversales a través del Cine y el Audiovisual

Resumen: Este informe presenta posibilidades de utilizar el audiovisual y el cine en la educación para abordar los Temas Contemporáneos Transversales (TCTs), según lo propuesto por la BNCC (2017). A partir de películas nacionales y la Ley 13.006/2014, se discuten temas como el racismo estructural, la cultura indígena, la inclusión, la accesibilidad, la sostenibilidad, los derechos de la infancia, el género, la diversidad y los espacios culturales. Las actividades desarrolladas en proyectos de extensión buscan promover prácticas pedagógicas interdisciplinarias, culturales y artísticas. Los encuentros fomentan la reflexión y el diálogo, contribuyendo a la transformación educativa y social.

¹ Universidade Federal de Santa Maria — Santa Maria (RS), Brasil. ✉ rejane.zanini@acad.ufsm.br
<https://orcid.org/0000-0002-7426-4522>. <http://lattes.cnpq.br/6822287303184415>.

² Universidade Federal de Santa Maria — Santa Maria (RS), Brasil. ✉ giana.oliveira@acad.ufsm.br
<https://orcid.org/0000-0003-3020-6272>. <http://lattes.cnpq.br/1505442214537250>.

³ Universidade Federal de Santa Maria — Santa Maria (RS), Brasil. ✉ vfortesdeoliveira@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-8295-1007>. <http://lattes.cnpq.br/3628223248832085>.

Palabras- clave: Interdisciplinariedad. Inclusión. Sostenibilidad.

1- Movimentos pela arte (audio)visual na Educação

Iniciaremos este relato com a breve descrição do filme “Uma noite de cinema” (2007), de Zhang Yimou. O curta-metragem é sobre a chegada de uma companhia de cinema para projeção de um filme a uma aldeia isolada e pequena na China rural. Em cena, observa-se a movimentação de técnicos e aparelhagens, mas o foco, além do ritual de preparação da projeção, é a reação das crianças e dos adultos empolgados com o que verão na tela. O conteúdo do filme a ser exibido é o menos importante. A celebração é a protagonista. Uma celebração que sempre envolve o cinema, aonde ele chega!

Com essa concepção e a certeza de que a arte cinematográfica e a produção audiovisual podem habitar outros espaços além das salas de projeção, realizaremos o relato de ações do Projeto de Extensão Cinemação, Campus Júlio de Castilhos, algumas delas integradas ao Projeto CinePet Bio, Campus São Vicente do Sul, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, e ao Grupo de Estudo e Pesquisa em Imaginário Social da Universidade Federal de Santa Maria GEPEIS. Seguimos com as seguintes reflexões: Qual a importância das Artes na sociedade contemporânea? Qual seu potencial na vida dos estudantes e educadoras, na educação? Por que o cinema? Por que a produção audiovisual? Como os Temas Contemporâneos Transversais-TCTs sugeridos pela Base Nacional Comum Curricular- BNCC podem ser potencializados pela arte cinematográfica e pela produção audiovisual?

Nesse sentido, como proposta de responder às diversas indagações, propomo-nos a refletir, principalmente na seara educativa, possibilidades de potencializar o cinema e o audiovisual como dispositivo, paralelamente, à reflexão sobre os TCTS, o qual é documento normativo.

Observamos a educação apresentada somente no viés do componente curricular, o qual desconsidera a complexidade do sujeito, em uma inadequação cada vez maior entre “saberes separados e fragmentados” (Morin, 2009, p. 13), enquanto a realidade cada vez mais se apresenta de maneira polidisciplinar, transversal, multidimensional, transacional, global e planetária.

Para esse autor, complexidade envolve um todo inseparável, que existe como “um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo, entre as partes e o todo e o todo e as partes” (Morin, 2009, p. 14). Esse reducionismo opera de forma fragmentária, ou seja, além de fracionar os

problemas, impede as possibilidades de compreensão e reflexão, eliminando, na opinião dele, a possibilidade de um julgamento ou visão em longo prazo,

assim, os desenvolvimentos disciplinares das ciências não só trouxeram as vantagens da divisão do trabalho, mas também os inconvenientes da superespecialização, do confinamento e do despedaçamento do saber. Não só produziram o conhecimento e a elucidação, mas também a ignorância e a cegueira. (Morin, 2009, p. 15).

Ademais, aponta que está na educação a possibilidade de vislumbrar uma saída da maneira em que as competências são desenvolvidas de forma especializada em favor de uma inteligência geral, ao favorecer a aptidão natural da nossa mente na resolução dos problemas. Para ele, a curiosidade, faculdade mais ativa e comum na infância é aniquilada pela instrução, quando, em um movimento reverso, por certo fervor educativo, deveria ser estimulado, desde cedo, encorajada, a aptidão interrogativa instigada e orientada para “[...] os problemas fundamentais de nossa própria condição e de nossa época (Morin, 2009, p. 22).

O autor sugere o termo “Culturas das Humanidades”, em contraposição à “Cultura das Ciências”, pensando a cultura em seu sentido antropológico, que fornece os conhecimentos, os valores e símbolos que orientam a vida humana. Literatura, poesia e cinema devem, na sua opinião, ser consideradas escolas da vida, em seus múltiplos sentidos, escolas da língua e suas expressões, escolas da qualidade da poética da vida, da emoção estética e de seu deslumbramento, escolas da descoberta de si, a fim de que possam manifestar suas aspirações, seus problemas.

Enfim, escolas da complexidade humana como a possibilidade do próprio conhecimento da condição humana, escolas de compreensão humana, declarando que “no âmago da leitura ou do espetáculo cinematográfico, a magia do livro ou do filme faz-nos compreender o que não compreendemos na vida comum” (Morin, 2009, p. 50), percebendo o outro em todas as suas dimensões, tanto subjetivas quanto objetivas. Em tempos de incompreensão generalizada, buscase a ética da compreensão, em uma pedagogia conjunta entre filósofos, psicólogos, sociólogos, historiadores, escritores; pela alteridade, somos levados a reconhecer no outro “[...] os mecanismos egocêntricos e a autojustificação que estão em nós” (Ibid., p. 51), o que nos permite lutar contra o ódio e a exclusão.

Nesse envolvimento de competências do outro, Hermann (2023) indica a Arte como uma potência, quando diz que, junto com a experiência estética, atuam também na nossa vida ética. Para

ela, essa experiência traz o estranho que desestabiliza a situação vigente, mobilizando nossos afetos e outros elementos que aparecem na indeterminação do que não está dado conceitualmente e aponta que “O modo como somos afetados, nossa capacidade de ver e ouvir”, pode gerar “[...] uma educação que abafa o sensível [e] nos torna capazes de qualquer educação rígida e fria” (Hermann, 2023).

Ainda, ela diz que a Arte e a educação estética, junto com o pensamento crítico, são capazes de promover o que chama de capacidade perceptiva fina, educando nossa sensibilidade para o agir moral, rompendo o possível bloqueio perceptivo que leva ao conservadorismo radical em uma sociedade excitada que comporta o que chama a estrutura do vício, que é a negação da experiência estética. Ou seja, são necessidades essenciais trabalhadas juntas para uma formação mais crítica e dialógica.

Mencionamos novamente que a intencionalidade do relato é apresentar possibilidades de propostas que sejam desenvolvidas por meio da Arte, ancoradas nas normativas e integradas ao currículo escolar como meio de aprendizagem potencializadora aos envolvidos. Nesse sentido, Duarte (2012, p. 1), ao escrever sobre a oportunidade de formação de repertório na educação, considera a importância da Arte na escola, sendo o cinema uma de suas expressões,

Como atividade que exprime sensibilidade e reflexão sobre o real, condicionada pelo seu tempo e apresentando ideias, aspirações, necessidades e esperanças, a arte tem como uma de suas funções reconhecer e interpretar a experiência humana. A arte sempre formula uma visão de mundo e é neste nível que ocorrem suas indagações e tentativas de resposta. Ela é no aqui/agora, mas é também possibilidade de transcendência: ultrapassa a fronteira do tempo e da morte física, mantendo vivas, nas novas gerações, a experiência e o aprendizado das gerações anteriores (p. 1).

E por que o cinema? Morin (2014, p.109) diz que a projeção e a identificação fazem parte da nossa própria origem, “Projetamos nossas necessidades, aspirações, desejos, obsessões e temores” em todas as coisas e seres. Para ele, “a obra de ficção é uma pilha radioativa de projeções-identificações” (Morin, 2014, p.123), uma obra estética para um espectador conhecedor da “[...] ausência da realidade prática do que é apresentado: a cristalização mágica se reconverte para esse espectador em subjetividade e sentimentos, ou seja, em participações afetivas”; em um sentimento

de impressão da realidade. O movimento instituído pelo cinematógrafo tem dupla face, potência de realismo corporal e potência afetiva ou cinestésica.

O movimento está no cerne do cinema, movimentos de câmera, as mudanças de planos, o ritmo dado pela trilha sonora. Para Morin (2014), o movimento é o poder mágico do cinema. Por entendermos essa potência, buscamos instituir por meio de movimentos distintos, na instituição e fora dela, uma aproximação a uma (auto) formação e a uma experiência estética, a fim de proporcionarmos a possibilidade de transformação dos sujeitos que a eles se dispõem. Referimo-nos à essa formação considerando “[...] a condição humana em sua processualidade”, como nos aponta Pereira (2010, p.124), “[...] sujeitos subjetivados no interior das práticas coletivas, institucionais e sociais”. Ainda, entendemos “[...] a ideia da experiência estética como uma oportunidade de ampliação, de desvelamento e de expansão da subjetividade na medida em que representa uma abertura para a coleção de exemplos que são a arte e a vida” (Pereira, 2012, p.183).

Bergala (2007) apresenta a sua hipótese de cinema na escola e fora dela. Primeiramente trata da importância do encontro com a arte na escola como alteridade, como um germe de anarquia, escândalo e desordem, como semente de desconcerto na instituição, indicando que talvez seja a única oportunidade de os estudantes em encontrá-la. Para ele, não se concebe que tenham contato com a arte sem a experiência do fazer. Arte não se ensina, “[...] se encontra, se experimenta, se transmite por vias diferentes ao discurso do saber único” (Bergala, 2007, p. 34) (Trad. nossa) ou, quem sabe, sem discurso algum. Sugere, então, que os filmes, cinema como arte, sejam pensados não como objetos, mas como rastros de um gesto de criação, buscando entender seu processo, afastando a ideia de leitura descodificável do filme. Propõe, assim, uma pedagogia da passagem ao ato, centrada na criação tanto ao ver como ao realizar, avançando na proposta de somente ler, decifrar e formar-se um espírito crítico. Corroboram com essa ideia Vasconcellos e Oliveira (2014, p.409), quando dizem que é possível avançar no uso didatizado do cinema com os exercícios fílmicos, que podem “transpor, provocar o pensamento por outros territórios e experiências, interrogando o instituído”.

Por meio do cinema e do audiovisual, de exercícios com a imagem, também podemos pensar em atos que resistam à massificação imagética e tecnológica que se apresenta com grande força no mundo contemporâneo, pelas redes sociais, sobretudo aos jovens. Perceber os outros movimentos

e ter a capacidade de, na medida do possível, não se submeter a eles, faz parte de uma educação que busca a formação integral dos estudantes, como Duarte (2012, p. 6) bem dispõe,

a meu ver, ensinar cinema na escola implica, portanto, possibilitar a cada um dos participantes dessa experiência pedagógica desenvolver sua própria intuição na configuração do seu cinema pessoal. Estou chamando de “o cinema de cada um” a sensibilidade para o cinema que cada um de nós desenvolve, a seu modo e a seu tempo, depois de algum tempo de imersão no universo cinematográfico (p. 6).

Por entender as múltiplas possibilidades de se ensinar por meio das Artes, defendemos uma educação que inclua o (áudio)visual no dia a dia da escola, em observação à Lei 13006/2014, o que fazemos desde 2020, priorizando a exibição de cinema nacional. A referida Lei acrescenta o § 8º ao art. 26 da Lei nº 9.394/1996, LDBEn, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, (LDBEN) para orientar a exibição de duas horas mensais de filmes de produção nacional nas escolas de educação básica.

Apesar do desconhecimento e do descumprimento da lei por parte de alguns gestores e docentes, persistimos para que o acesso pelos alunos ao cinema nacional aconteça, priorizando nas nossas ações filmes produzidos no Brasil. Ao passo que, ao mesmo tempo, buscamos desmistificar o que é do pensamento comum; que o cinema nacional é de baixa qualidade e que não aproxima a Arte da educação. Nessa perspectiva Souza (2021, p. 102) coloca que

[...] o educador ao articular o cinema no processo de ensino e aprendizagem propicia e estimula situações concretas que provoquem nos educandos a atitudes críticas frente a realidade da escola e comunidade. Ao fazer uso de meios audiovisuais, como o cinema, pertinente e motivador, deve vir acompanhado de exercícios práticos e atividades avaliativas, contextualizando a realidade escolar e comunitária (p. 102)

Esse movimento em prol de uma educação contextualizada resgata o papel que não somente docentes têm a intencionalidade de propagar, mas todos que estão inseridos nessa cinesia de encantar os alunos à diversidade que pode ser as diferentes formas de aprender. Assim, Fantin (2007, p.1) aponta, ainda, que

[...] considerar o cinema como um meio significa que a atividade de contar histórias com imagens, sons e movimentos pode atuar no âmbito da consciência do sujeito

e no âmbito socio-político-cultural, configurando-se num formidável instrumento de intervenção, de pesquisa, de comunicação, de educação e de fruição (p. 01).

Entendemos que processo e produto caminham juntos, assim como consideramos de fundamental importância a proposta de produção audiovisual, que, segundo a autora, possui também uma potência formativa “que envolve tanto as múltiplas dimensões do cinema quanto às diversas práticas educativas e culturais que configuram uma experiência teórica, prática, reflexiva e estética” (Fantin, 2007, p.7). Ainda defendemos a utilização do cinema de uma forma não explicativa, mas a partir de diálogo após a exibição dos filmes em que cada um tem espaço para expor suas percepções e significações. Assim, desenvolvemos o que contempla a BNCC, entre suas dez competências para a transformação na educação: o repertório cultural, a argumentação, a comunicação e o conhecimento como essenciais no processo educativo.

2- Pra não dizer que não falei das flores

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em seu texto evidencia a compreensão de que é importante oportunizar aos estudantes possibilidades de aprendizagens diversificadas e interdisciplinares no que tange ao acompanhamento dos componentes curriculares, uma vez que, o conhecimento não se apresenta de maneira isolada e sim contextualizado às vivências e a experiências.

Nesse sentido, a BNCC (Brasil, 2017) destaca a Arte como o componente curricular que

[...] articula manifestações culturais de tempos e espaços diversos, incluindo o entorno artístico dos alunos e as produções artísticas e culturais que lhes são contemporâneas. Do ponto de vista histórico, social e político, propicia a eles o entendimento dos costumes e dos valores constituintes das culturas, manifestados em seus processos e produtos artísticos, o que contribui para sua formação integral (196).

A proposição é justamente para aproximar as inúmeras manifestações que possam desenvolver artisticamente os estudantes, no caso a arte cinematográfica também reflete esse movimento de aprendizado quando apresenta sequências sistemáticas de produção e apresentação tanto individual como coletiva.

Nesse mesmo viés de articulação, para alcançar as aprendizagens necessárias, a BNCC destaca a importância dos Temas Contemporâneos Transversais TCTs (MEC, 2019, p. 04) pois descrevem que,

[...] ao contextualizar o que é ensinado em sala de aula juntamente com os temas contemporâneos, espera-se aumentar o interesse dos estudantes durante o processo e despertar a relevância desses temas no seu desenvolvimento como cidadão (p. 04)

O entendimento é que o estudante consiga associar os TCTs a sua trajetória estudantil, estabelecendo relações de conhecimentos para a formação integral, uma vez que “[...] os TCTs não são de domínio exclusivo de um componente curricular, mas perpassam a todos de forma transversal e integradora.”

Para Souza (2021, p. 179),

os temas transversais visam a construção da cidadania na prática educacional dos educandos proporcionada pelos educadores ao organizarem o trabalho educativo por meio dos conteúdos curriculares a serem trabalhados em sala de aula.

Essa contextualização não pertence somente aos sistemas de ensino no que diz respeito à aprendizagem, pois o processo ensinar e aprender deve ser visto como algo constante na vida do indivíduo, oportunizando a ele a todo momento novas (re)configurações de saberes, deixando claro que a transdisciplinaridade entre os componentes curriculares são oportunidades de ampliação de conhecimentos, relações entre os saberes. Ainda, entende-se que pelos Temas Contemporâneos, “Educar e aprender são fenômenos que envolvem todas as dimensões do ser humano e, quando isso deixa de acontecer, produz alienação e perda do sentido social e individual no viver” (MEC, 2019, p. 4). Assim, retomamos a importância de superar a forma fragmentada do processo educativo proposta pela educação formal “em que os conteúdos não se relacionam, não se integram e não se interagem”.

A transversalidade é entendida, conforme Parecer Nº 7, de 7 de abril de 2010, do CNE, como “[...] uma proposta didática que possibilita o tratamento dos conhecimentos escolares de forma integrada”, que surge da necessidade de “se instituir, na prática educativa, uma analogia entre

aprender conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões da vida real (aprender na realidade e da realidade)” (MEC, 2019, p.7) .

É importante mencionar que os Temas Contemporâneos Transversais estão dispostos em seis macro áreas temáticas, a saber: ciência e tecnologia, meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo e multiculturalismo. Nossa atenção especial durante o trabalho envolve-se com alguns deles.

Desenvolver no espaço educativo o tema multiculturalismo, o qual abrange, “diversidade cultural, educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras” (MEC, 2019, p.07) é oportunizar momentos de reflexão e aprendizado sobre nossa cultura, nossas crenças e costumes. Meio ambiente, cidadania e civismo também se entrelaçam quando nos vemos como cidadãos do planeta Terra, um espaço habitado por todos, limitado e com fontes de águas e de energia esgotáveis que precisam ser respeitadas como fator vital de continuidade de existência.

Nessa relação de mudança, devemos voltar nosso olhar para a formação docente, que também deve ser transformada. A esse respeito, Nóvoa (2022, p.10) diz que

[...] a transformação da formação de professores implica mudanças de fundo na organização das escolas e do trabalho docente. O modelo escolar que dominou a história da educação nos últimos 150 anos induz uma ação essencialmente individual do professor portas adentro da sala de aula com os seus alunos. Os novos ambientes educativos definem-se numa diversidade de espaços e de tempos e fazem apelo a um trabalho conjunto entre os professores. A passagem de uma identidade individual a uma constituição coletiva é essencial para a emergência e um conhecimento profissional docente (p 10).

Portanto, nos movimentamos na intenção de possibilitar no espaço educativo a inserção de dispositivos como o cinema e o audiovisual para contribuírem com uma relação que permita a cooperação e a colaboração com o saber, a oportunidade de refletir sobre os aspectos culturais e sociais sob os prismas não discutidos pelos componentes curriculares. Fávero (2010, p.104) declara que “[...] ao tentar pensar um currículo que valorize a diversidade cultural e o diálogo intercultural, já estamos apontando para um dos objetivos do projeto educativo formal: valorização da diversidade cultural.

Entre tantas perspectivas, nos propomos a mover esse diálogo para que outros profissionais e/ou docentes possam visualizar a educação, o cinema como dispositivo e a produção audiovisual estudantil como marcadores de possibilidades inseridos em uma mesma proposta educativa.

3- Como e com quem nos movimentamos?

O cinema pode ser visto dentro da escola como dispositivo fomentador de potencialidades, além dos conhecimentos elencados na BNCC, uma vez que, por meio dos TCTs ele pode ser discutido dentro do espaço educativo, despertando novos olhares na educação e na formação integral do aluno. Para Duarte (2012, p.6), a formação de repertórios filmicos

É um processo quase tão misterioso quanto o da criação e não se consolida rapidamente. Demanda tempo (às vezes uma vida inteira!), dedicação e o visionamento de muitos filmes. Não pertence exclusivamente à esfera da sensibilidade, pois é subsidiado pelos conceitos e teorias do cinema, mas é intuitivo, pessoal, subjetivo e intransferível. É um modo próprio de nos relacionarmos com os filmes, que implica escolhas, gostos, avaliações e aprendizagem (p. 06).

Assim, entende-se o cinema como um dispositivo potente para se apresentar e desenvolver atividades com os Temas Contemporâneos Transversais. O termo dispositivo pode ser definido como algo que, como nos explica Souto (2019, p. 6),

[...] dispone, resuelve, decide, es decir ejerce en este sentido un poder; pero a la vez pone en disposición, crea una situación, prepara, anticipa, propone, genera una aptitud para algún fin, pone en juego potencialidad y posibilidad a futuro (p. 6).

O projeto de Extensão Cinemação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, *campus* Júlio de Castilhos, tem se proposto a movimentos que vão além de somente formar um público espectador, desde 2020, quando a epidemia do Coronavírus, COVID-19, paralisou nossas atividades institucionais. Iniciamos o projeto em distanciamento como forma de não nos isolarmos, embora fisicamente o fizemos. Em 2020 e 2021, promovemos Cinedebates virtuais com participação dos realizadores no Brasil e de fora dele, bem como formação docente com formadores da área de educação e cinema. Propusemos, ainda, a Gincana Luz, Câmera, Ação, com o desafio aos estudantes

de realizarem tarefas relacionadas ao audiovisual conjuntas, exercícios audiovisuais, entre colegas e envolvendo suas famílias, estando todos distanciados.

Em 2022, começamos a nos movimentar em outros espaços, o presídio Estadual de Julio de Castilhos foi um deles. Cineclube no cárcere, onde os movimentos são restritos. Debates de filmes nacionais aos privados de liberdade. Para Duarte (2012, p. 1), “Desenvolver a sensibilidade estética e ter acesso aos bens culturais é um direito tão inalienável quanto o direito à educação e à saúde, embora seja negado à maioria de nossa população”.

Mas não caminhamos sozinhos. Ainda fomos à Quarta Colônia de Imigração Italiana, região situada no centro do RS, promover momentos formativos aos docentes dos nove municípios que a compõem, com o Grupo de Estudos e Pesquisa em Imaginário Social (GEPEIS), da UFSM, quando tivemos também oportunidade de propor a produção por parte de alunos de Ensino Fundamental de exercícios audiovisuais de posicionamento e ângulos de filmagem e produção de minutos a partir de oficinas sobre a linguagem audiovisual, exercícios que os colocaram como protagonistas de sua aprendizagem, além de desenvolverem a sua capacidade de atuar em equipe e de negociação entre os pares.

Em parceria com o Campus São Vicente do Sul, realizamos debates *online*, a partir de 2021, com a possibilidade de se olhar para a Terra, defendendo sua sustentabilidade e mostrando a ação da humanidade sobre ela, em uma proposta de debater sobretudo a respeito das questões ambientais. Em 2023 estamos em duas escolas públicas, uma municipal com o Ensino Fundamental, em Júlio de Castilhos, e em parceria com outra escola estadual localizada em Santa Maria, com o Ensino Médio; além de propormos ações no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, *campus* Júlio de Castilhos, com estudantes do Ensino Médio, sempre com as duas vias caminhando juntas, debater cinema preferencialmente nacional e produzir audiovisual com os alunos.

Dessa forma, busca-se instituir práticas que se aproximem de uma escola voltada para a cultura das humanidades, mobilizando temas e espaços outros diferenciados da rotina escolar fragmentada a que os estudantes estão geralmente submetidos. Alguns dos temas trabalhados por meio dos filmes nacionais foram: Meio ambiente, Multiculturalismo, Cidadania e Civismo, mais especificamente, Diversidade Cultural; Direitos da Criança e do Adolescente; Educação Ambiental;

Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras; Vida Familiar e Social; Educação em Direitos Humanos.

A seguir descrevemos alguns dos filmes nacionais escolhidos para os cinedebates⁴, que aconteceram na modalidade presencial e *online*, pelo *Google Meet*, com uma periodicidade geralmente mensal.

4- Tapete Vermelho

O filme “Tapete Vermelho” é uma comédia dirigida por Luiz Alberto Pereira, estreada em 2006. O longa conta a história do protagonista Quinzinho, do seu filho Neco, da sua esposa Zulmira e de seu burro Policarpo. A família sai do interior de São Paulo para realizar uma promessa que Quinzinho fez para o seu pai, levar seu filho para assistir um filme de Mazzaropi, tarefa difícil, quando as salas de cinema já não existiam mais, e esse tipo de filme não ser mais valorizado. Durante a viagem, na saída do campo e entrada no ambiente urbano, questões outras são emergentes, como os saberes populares representados pela curandeira, pela religião e pela música da viola caipira, contrastando com a modernidade das cidades, as questões do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e a repressão policial. Cultura popular, resgate de memória, desigualdades sociais são algumas temáticas presentes no filme. O debate foi coordenado por Antônio Cândido Silva da Silva, servidor do Instituto Federal Farroupilha, em 17.11.2021.

5- O Papel e o mar

O curta-metragem O papel e o mar (2010), feito por Luiz Antônio Pilar, promoveu o encontro imaginário entre Carolina Maria de Jesus e João Candido Felisberto, que ficou conhecido como o almirante negro ao liderar da revolta da chibata, em 1958, ano em que Carolina voltou a escrever. A partir de seus ofícios, a escrita e o mar, a narrativa é apresentada, bem como um retrato social do negro brasileiro. Dois personagens históricos relevantes que pouco aparecem enquanto histórias individuais. Temas como direitos humanos, interculturalidade, ancestralidade e sociedade podem ser dialogados a partir deste filme. Este debate foi coordenado pela professora Eliane Quincozes,

⁴ Os debates, formações e outras produções estudantis podem ser encontradas no Canal Youtube Cinemação, disponível em: <https://www.youtube.com/@cinemacaoprojetodeensinoee8022>.

com participação da servidora também do IFFar, Izabel Espíndola Barbosa e do professor de História da Unipampa João Heitor Silva Macedo, em 18.06.2020.

6- Mensagens da Terra

“Mensagens da Terra” (2020) é um documentário dirigido pela indígena Maria Pankararu e Sebastian Gerlic. Primeira brasileira indígena a finalizar um doutorado, Maria é linguista formada pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), pesquisadora em educação intercultural e tem atuado como colaboradora da ONG Thydêwá. O filme apresenta ao público os sentimentos, opiniões e visões de quatro indígenas que refletem sobre a realidade local e global e provocam o público a repensar o que se entende hoje por “civilização” e para onde se tem caminhado. Algumas questões importantes a se pensar a partir do documentário são: O que é civilização? Quem são os bárbaros da história? É possível superar as crises ambientais? Existe outro paradigma de vida? Sebastian coordenou o debate, em 20.07.2020, e o que chamou de fogueira virtual, a partir da aldeia e com participação de lideranças indígenas locais e regionais.

7- colegas

Filme realizado por Marcelo Galvão (2012) aborda temas como inclusão e preconceito. O filme mostra uma aventura protagonizada por um trio de atores portadores da Síndrome de Down, que viviam em uma instituição e decidem fugir para realizarem seus sonhos. Mostra que, com respeito ao outro, é possível viver em sociedade de maneira harmoniosa, derrubando toda a forma de discriminação ao diferente. Para o momento do encontro, a professora e educadora especial Joíse Bertazzo, em 23.07.2020, esteve presente, juntamente com mães de alunos do município de Santa Maria - RS, que têm a síndrome de Down e tiveram a oportunidade de fazer breves relatos.

8- Crisálida

Primeira série brasileira em português e língua brasileira de sinais (Libras), foi produzida em Santa Catarina em 2019. A obra, que é composta por quatro episódios e um curta-metragem,

apresenta histórias de pessoas surdas de Florianópolis e apresenta a forma como se relacionam com amigos, amores e colegas de trabalho. Inova por trazer surdos em seu elenco.

O documentário, que teve um forte impacto social e ótima aceitação pelo público e pela imprensa, foi produzido e dirigido por Alessandra da Rosa Pinho e Serginho Melo. No cinedebate sobre Crisálida, contamos com a presença do diretor, roteirista e montador do projeto Crisálida, Serginho Melo. Serginho se dedica à produção de recursos de acessibilidade audiovisual, como Libras, Audiodescrição e legenda LSE. Tivemos, também, a presença da Alessandra da Rosa Pinho, autora e produtora do projeto Crisálida e da Helenne Sanderson, ativista da causa. A mediação foi feita pela então intérprete de Libras do Instituto Federal Farroupilha, Bibianna Ferrão Cordero, em 22.12.2021.

9- *Dossiê Videntes: o pampa viverá*

O filme debatido a partir do Projeto CinePet Bio São Vicente do Sul, em 03.08.2022, é fruto de anos de luta de comunidades da bacia do Camaquã contra o projeto de instalação de uma mineradora de chumbo, das empresas Votorantim Metais (Nexa) e lamgold, às margens do rio. O filme de Tiago Rodrigues (2019) apresenta depoimentos com as razões das comunidades, especialistas em ecossistemas sulinos, organizações, políticos, bem como de pesquisadores e lideranças que tentavam impedir a realização do projeto. Alunos do campus São Vicente do Sul do IFFAr foram responsáveis por conduzir o momento da conversa.

10- *Esporas*

O curta-metragem de ficção “Esporas”, de 2023, tem uma abordagem que remete mais às vídeo-danças e apresenta uma reflexão sobre a manutenção das masculinidades na cultura tradicional gaúcha através do símbolo da dança e da movimentação. O diretor e produtor Marcos Oliveira esteve no comando do debate junto aos estudantes na Escola de Ensino Médio Cilon Rosa, de Santa Maria - RS, de onde foi feita a transmissão online, em 18.05.23.

Ainda, ao longo destes anos de atividade, trouxemos ao debate outros filmes, como “Acorda, Raimundo, acorda”, “Anahy de las misiones”, “Efeito Wakanda”, “Rios das Lágrimas secas”, “O

monstro da Panela do Candal”, além das propostas de produções e exercícios audiovisuais por parte dos alunos participantes do projeto. As temáticas que entraram em diálogo versaram sobre o racismo estrutural, a atual situação dos indígenas e de sua cultura, que buscam no cinema divulgar suas demandas, a inclusão e a potencialidade de pessoas com necessidades especiais e das mulheres no cinema, problemas relacionados às mudanças climáticas e à sustentabilidade, a poluição das águas pela mineração, os direitos das crianças, questões de gênero e diversidade cultural, os papéis sociais, a cultura pelas lendas nacionais e a importância dos espaços culturais, entre outras possibilidades.

Considerações finais

A educação promove aspirações e contextualizações desde que, dispositivos, docentes e estudantes estejam integrados na mesma correlação de aprendizagem. Nesse sentido, este relato oportunizou a reflexão do quanto significativo é o cinema e a produção audiovisual em contextos educacionais, uma vez que a BNCC e os TCTs são normativas que contribuem para a reflexão de aspectos culturais e sociais demandados, além de apresentar possibilidades de trabalhar o audiovisual e o cinema na educação como forma de dispositivo para o desenvolvimento em espaços educativos interdisciplinar com as temáticas.

Dessa maneira, buscou-se promover um diálogo entre a teoria e a prática, relacionando possibilidades de desenvolver por meio dos Temas Contemporâneos Transversais, a partir de filmes preferencialmente nacionais, aliados aos componentes curriculares. Foram apresentados exemplos de atividades que podem ser desenvolvidas nas escolas, uma vez que, a maioria dos filmes estão disponíveis em plataformas digitais.

Destacamos que o cinema e o audiovisual são vias abertas para o trabalho com temas importantes e complexos na sociedade contemporânea, individualizada pelas redes sociais e em contexto da massificação das imagens, quando somos interpelados diariamente a dar *likes* nas redes, por exemplo. Aprender a lê-las é fundamental para diferenciar e posicionar-se de maneira crítica, exercendo a competência da BNCC que é repertório cultural e comunicação. Além disso, consideramos que as atividades promovidas a partir do cinema podem ter outra finalidade, além de

servirem unicamente aos debates, ou seja, serem dispositivos para a criação, por meio de exercícios fílmicos.

Ocupar os espaços possíveis com as Artes pode certamente transformar os trajetos da educação, quando se pensa na possibilidade de trabalhar com outras dimensões que não somente a da cognição, mas a da emoção, dos afetos, da memória, da história, da relação com o outro, com o planeta e com o meio em que estamos inseridos. Por isso, entendemos como potente o audiovisual e a educação, tendo o cinema como dispositivo gerador das reflexões que envolvem os Temas Contemporâneos Transversais-TCTs sugeridos pela Base Nacional Comum Curricular- BNCC.

Assim, nos movemos por impulsos não lineares, acreditando na múltipla potência da arte em restaurar, promover e ampliar tempos e espaços outros do que os instituídos na educação. A práxis que a educação acredita é consubstancial a que promove o cinema e suas interfaces, é possibilitar conexões de saberes a todos que acreditam que o conhecimento deve estar interligado e sobretudo contextualizado por meio de diferentes propostas pedagógicas.

Referências

BERGALA, Alain. **La hipótesis del cine**. Pequeño tratado sobre la transmisión del cine en la escuela y fuera de ella. Barcelona: Laertes, S.A. de Ediciones, 2007.

BRASIL. Ministério da Educação. TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS NA BNCC Contexto Histórico e Pressupostos Pedagógicos, 2019. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/contextualizacao_temas_contemporaneos.pdf. Acesso em: 10 set. 2025

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017.

DUARTE, Rosália. **O Cinema de Cada Um**. Aula inaugural do Projeto Cineclube nas escolas, da SME/RJ: 2012.

FANTIN, Mônica. **Mídia-educação e cinema na escola**. Teias: Rio de Janeiro, ano 8, nº 15-16, jan./dez 2007.

FÁVERO, Altair Alberto. **Educar o educador**. Reflexões sobre a formação docente. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2010.

HERMANN, Nadja. **Estéticas e Experiências Sonoras**. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=y6eEC3XZs6I>. Acesso em 08 jul. 2025

MORIN, Edgar. **A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento**. Tradução Eloá Jacobina - 16ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.

MORIN, Edgar. **O Cinema ou o Homem Imaginário. Ensaio de Antropologia Sociológica**. É Realizações Editora, São Paulo: 2014.

NÓVOA, Antônio. **Revista Brasileira de Educação Espaço Aberto**. Conhecimento profissional docente e formação de professores. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rbedu/a/TBsRtWkP7hx9ZZNWywbLjny/?format=pdf&lang=pt> 2022.

PEREIRA, Marcos Villela. **Sobre histórias de vida e autoformação: um enfoque ético e estético**. In: (Auto)biografia e formação humana. ABRAHÃO, Maria Helena Menna Barreto (Org.). p. 123 a 138. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010.

PEREIRA, Marcos Villela. **O limiar da experiência estética: contribuições para pensar um percurso de subjetivação**. Pro-Posições, Campinas, v. 23, n. 1 (67), p. 183-195, jan./abr. 2012.

SOUTO, Marta. **Acerca de la noción de dispositivo en la formación universitaria**. Educación, Lenguaje y Sociedad. Vol. XVI Nº 16, p.1-16, 2019.

SOUZA, Josenildo Santos de. **O desenvolvimento sustentável na educação Amazônica: o uso do cinema na articulação de temas transversais de desenvolvimento sustentável no ensino fundamental do município de Parintins-Amazonas-Brasil**. Alexa Cultural:Embu das Artes, SP, EDUA: Manaus-AM, 2021

VASCONCELLOS, Vanessa Alves da Silveira de; OLIVEIRA, Valeska Fortes de. **Experiências estéticas na docência: o cinema como dispositivo formativo**. In: Linhas Críticas, Brasília, DF, v.20, n.42, p. 405-420, mai./ago. 2014.